

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ДАТЧИКОВ, ПРИБОРОВ И СИСТЕМ

УДК 550.380.2

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ: ЦИФРОВАЯ МАГНИТНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

В. Х. Кириаков, В. В. Любимов

Описана цифровая магнитная обсерватория, состоящая из магнитовариационной станции, протонного регистрирующего магнитометра, сумматора цифровых данных, приемника GPS и персонального компьютера, предназначенных для проведения относительных и абсолютных измерений составляющих вектора магнитной индукции поля Земли и его модуля на магнитных обсерваториях и пунктах наблюдений.

Ключевые слова: магнитная обсерватория, магнитовариационная станция, протонный магнитометр, магнитные измерения, магнитная индукция, компонентные измерения, цифровые базы данных, цифровые системы сбора данных.

В Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) проводятся исследования и ведутся работы по созданию новых современных геофизических приборов для решения научных, прикладных и специальных задач. На протяжении многих лет одним из направлений деятельности инженерного состава института является разработка и создание новой измерительной аппаратуры для магнитных обсерваторий (МО) и существующих еще пунктов наблюдений. Уже давно назрела необходимость в замене старой магнитоизмерительной аппаратуры на ныне действующих МО на современные приборы, созданные на основе новых технологий и достижений современной техники. На базе разработанных в последние годы современных магнитометрических приборов на основе кварцевых [1–3] и протонных [4] датчиков появилась возможность создания цифровой магнитной обсерватории (ЦМО), отвечающей всем современным требованиям получения, обработки, хранения и представления данных.

Первые опытные образцы ЦМО были реализованы, установлены и испытаны на территории магнитной обсерватории “Аркти” (пос. Аркти, Свердловской области) Института геофизики УрО РАН в период

2006–2007 гг. и на территории магнитной обсерватории “Москва” в ИЗМИРАН (г. Троицк, Московской области) в 2008–2009 гг.

Цифровая магнитная обсерватория представляет собой комплекс приборов, состоящий из магнитовариационной станции (МВС), протонного регистрирующего магнито-

метра (ПМ), сумматора цифровых данных (СЦД), приемника GPS и персонального компьютера (ПК), предназначенных для проведения относительных и абсолютных измерений составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли и его модуля на магнитных обсерваториях и пунктах наблюдений.

Рис. 1. Функциональная схема магнитометрической аппаратуры, установленной на рабочих павильонах магнитной обсерватории “АРТИ”

Функциональная схема ЦМО, выполненной на базе МО “Арти”, показана на рис. 1.

Созданная на базе магнитоизмерительного преобразователя (МИП) ЦМВС “Кварц-4”, является высокоточным и прецизионным магнитометрическим компонентным прибором. Станция выполнена на основе кварцевых магнитных датчиков (КМД), усовершенствована в сравнении с ранее выпускаемыми конструкциями и предназначена для непрерывной регистрации вариаций трех составляющих $X(H)$, $Y(D)$, Z ВМИ поля Земли на МО и температуры окружающей среды, создаваемых искусственными источниками, а также для специальных целей.

Протонный регистрирующий магнитометр, выполненный на базе магнитометра МР-03М с датчиком погружного типа, является абсолютным прибором и предназначен для автоматического измерения модуля ВМИ поля Земли и накопления данных во внутренней памяти.

Комплекс приборов ЦМО на территории МО “Арти” был расположен в трех отстоящих друг от друга на расстоянии от 60 до 80 м рабочих павильонах. В немагнитных павильонах № 5 и № 6 были установлены соответственно МИП ЦМВС “Кварц-4” и МР-03МО, датчик которого был вынесен из помещения и укреплен на его крыше. В рабочем павильоне № 4 (см. рис. 1) были расположены СЦД, приемник GPS, антенна которого была установлена вне помещения (на его крыше), компьютер и источники питания всего комплекса приборов.

МВС и ПМ при помощи соединительных экранированных кабелей были подключены к СЦД, служащему для накопления данных от приборов в цифровой форме, к которому также подключены приемник GPS и ПК.

Приемник GPS позволяет определять координаты места, в котором устанавливается аппаратура ЦМО, и осуществлять привязку (синхронизацию) всех асинхронных измерений и измерительных каналов, подключенных к СЦД, к мировому времени с высокой точностью. На рис. 2 представлена временная диаграмма работы блока СЦД, позволяющая понять процесс измерения

Рис. 2. Временная диаграмма работы СЦД

различными приборами, входящими в состав ЦМО, в реальном рабочем режиме.

При помощи ПК осуществляется контроль над работой всех составных частей комплекса ЦМО, регистрация и визуализация полученных данных в реальном времени. Благодаря встроенному оригинальному программному обеспечению реализован также режим просмотра полученных ранее данных в многооконном режиме, а также автоматическая организация базы данных.

Динамический диапазон измерения вариаций каждой из составляющих ВМИ поля Земли для МВС равен $\pm(2...4)$ мкТл, а диапазон измеряемых полей ПМ составляет от 35 до 65 мкТл. Отсчетная точность ЦМО при регистрации магнитометрических данных МВС и ПМ составляет 0,1 нТл. Точность регистрации температуры окружающей среды встроенным датчиком, который установлен в непосредственной близости от КМД (Z -канала), составляет 0,1 °С. Емкость внутрен-

ней энергонезависимой памяти для накопления данных в блоке СЦД составляет 32 Мб. Следует отметить, что в новой версии СЦД авторами разработки реализована возможность накопления измеренных данных во внешней накопитель — съемную Flash-память 1—4 Гб. Объема (емкости) такого накопителя хватает для накопления данных в символьном виде в течение года. Общий вид нового малогабаритного малопотребляющего блока СЦД показан на рис. 3.

Цикл автоматических измерений ЦМО устанавливается программно в зависимости от условий и необходимых задач регистрации, при этом максимальная частота оцифровки измерительных аналоговых каналов МВС с помощью встроенного четырехканального 24-разрядного АЦП составляет 100 Гц. Схемное построение АЦП позволяет реализовать программное управление всеми режимами его работы и скоростью оцифровки аналоговых измерительных каналов МИП. Питание всех блоков и устройств ЦМО

Рис. 3 Внешний вид блока СЦД

осуществляется при помощи аккумуляторных батарей или от источников постоянного тока (сетевых адаптеров) напряжением 12 ± 3 В, при этом среднее потребление энергии МВС и СЦД от источников питания составляет не более 5 Вт, а всего комплекса приборов ЦМО — не более 20 Вт.

Комплекс ЦМО, изготовленный для МО “Москва”, отличается от комплекса установленного в МО “Арти” тем, что в качестве МВС применяется новая усовершенствованная версия МИП под названием “Кварц-4МО”, который оснащен малогабаритной юстировочной платформой, позволяющей использовать МВС в полевых и походных услови-

ях, а также используется новая версия СЦД (рис. 3). Для этого комплекса ЦМО разработана также и новая версия протонного магнитометра под наименованием МР-03МО, который позволяет измерять поля с любым типом протонсодержащего рабочего вещества, использовать кабель любого типа и любой длины без изменения своих основных технических характеристик, указанных выше. Этот прибор может работать при изменении питающего напряжения в широких пределах от 10...12 до 40 В.

Создано также новое ПО, позволяющее легко и удобно визуализировать процесс измерения, процесс управления приборами, входящими в состав ЦМО, а также упростить процесс накопления измеренных данных и организацию базы данных. Общий вид приборов, входящих в состав комплекса ЦМО для обсерватории “Москва” показан на цветной вклейке.

Схемное построение и высокие технические характеристики отдельных приборов, входящих в комплекс ЦМО, позволяют ей легко интегрироваться в работу международных цифровых систем сбора и обработки данных, например, в систему ИНТЕРМАГНЕТ. Образцы полученных цифровых записей, составляющих ВМИ на обсерваториях “Арти” и “Москва” представлены на цветной вклейке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бурцев Ю. А., Кириаков В. Х., Любимов В. В. Цифровая магнитовариационная станция “КВАРЦ-4” // Датчики и Системы. — 2005. — № 2. — С. 45—48.
2. Белов Б. А., Бурцев Ю. А., Кириаков В. Х., Любимов В. В. Цифровые кварцевые магнитные вариационные станции // Датчики и Системы. — 2006. — № 5. — С. 35—38.
3. Бурцев Ю. А., Кириаков В. Х., Любимов В. В. Цифровая магнитовариационная станция “КВАРЦ-4” для магнитных обсерваторий // Матер. Междунар. семинара “170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние”. — Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. — С. 38—41.
4. Зверев А. С., Кириаков В. Х., Любимов В. В. Протонные магнитометры // Экономика и производство. — 2005. — № 2. — С. 71—73.

Работа выполнена в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН).

Владислав Христофорович Кириаков — канд. физ.-мат. наук, ст. научн. сотрудник;

E-mail: vladkiriakov@mail.ru

Владимир Валерьевич Любимов — зав. науч.-произв. лаборатории геомагнитных приборов и измерений.

☎ (496) 751-02-85

E-mail: lvv_store@mail.ru □

Внимание авторов!

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Статья высылается по e-mail в электронной форме или по почте в одном экземпляре на бумаге (в данном случае обязательно должна быть приложена дискета 3,5 дюйма или CD с текстом, идентичным напечатанному тексту).

Наличие аннотации и ключевых слов к статье обязательно.

Желательно наличие названия статьи, аннотации, ключевых слов и ФИО авторов на английском языке.

Объем статьи, исключая обзорные, не должен превышать 10 страниц текста. Текст печатается через 1,5 интервала с одной стороны бумаги формата А4, страницы нумеруются.

Требования к статье в электронной форме:

- редактор не ниже Word 97;
- печатная полоса 16,5 × 25 см;
- шрифт Times New Roman, 12 пт;
- текст не должен иметь колонок, разделов и т. д.

Рисунки должны иметь формат, совместимый с операционной системой Windows (Рисунок Microsoft Word, редакторы CorelDraw, Photoshop, Illustrator и т. п.).

Все буквенные обозначения, приведенные в формулах и на рисунках, необходимо пояснять в основном или подрисуночном текстах (недопустимы повторные обозначения в подрисуночных подписях и в тексте). Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть ссылка в последующем изложении. Не следует перегружать статью математическими выкладками, не необходимыми для понимания статьи.

Растровые изображения должны быть предельно четкими с разрешением не менее 300 dpi.

Список использованной литературы (только органически связанной со статьей) составляется в порядке цитирования и дается в конце статьи. В тексте ссылки на литературу отмечаются порядковыми номерами в квадратных скобках.

В конце статьи следует обязательно указать полностью имя, отчество и фамилию авторов, ученые степени и звания, должность, место работы, контактный телефон, электронные адреса.

Научные статьи аспирантов и докторантов публикуются бесплатно в порядке очередности.

Иллюстрации к статье В. Х. Кириакова, В. В. Любимова
 “Новые разработки: цифровая магнитная обсерватория”

Внешний вид приборов, входящих в состав комплекса ЦМО для обсерватории “Москва”

Примеры регистрации данных ПМ МР-03МО
 “ИМПЕДАНС” в МО “АРТИ” и МО “МОСКВА”

Примеры регистрации вариаций
 ЦМВС “КВАРЦ-4” в МО “МОСКВА”